

TERREMOTO EN ICA - PERÚ POR UNA RECONSTRUCCIÓN CON ROSTRO SOCIAL

Benito Villanueva Haro ^{*}

INTRODUCCIÓN .-

El terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, del 15 de Agosto de 2007, que afectó a la región Ica, a la provincia de Cañete y a las principales ciudades de Ica, Pisco y Chincha, ha generado según estimaciones de APOYO Consultoría, “el impacto sobre el PBI peruano que representarían dos semanas de una virtual paralización de las actividades productivas en la región Ica ascendería a -0,2 % del PBI nacional en el 2007” ^[1]

Tal como expresa APOYO Consultoría, “*la provincia de Cañete, una de las zonas más dinámicas en cuanto a crecimiento productivo y foco de atracción de inversiones, especialmente en energía, agroindustria, pesca, minería y turismo. Las principales ciudades de la zona (Ica, Pisco y Chincha) destacaron en los últimos años entre aquellas que mostraron las cifras más altas de crecimiento del empleo en el país. Las primeras estimaciones oficiales indican que habría entre 30 mil y 50 mil familias damnificadas, sólo en Ica. Sin embargo, es muy probable que estas cifras se eleven sustancialmente en las próximas semanas conforme se recoja más información de poblados menores en toda la región. A partir de estimaciones preliminares, la inversión que se requeriría para rehabilitar o reconstruir la mayor parte de la infraestructura básica afectada en la región Ica representaría 0,4 puntos porcentuales del PBI peruano. (...)*

Los dos principales componentes de inversión de esta suma están relacionados con la rehabilitación (o reconstrucción en algunos casos) de 40 mil viviendas a un costo unitario aproximado de US\$ 5 000 en promedio, así como de 300 escuelas (que incluiría su re-equipamiento). Además, la suma total comprende la reconstrucción de diez kilómetros de carreteras (US\$10 millones), tres puentes (US\$4 millones), así como la rehabilitación y re-equipamiento operativo del puerto de Pisco y otros puertos menores, 30 centros de salud y ocho hospitales. ^[2]

El Instituto Nacional de Defensa Civil, manifestó que según las ultimas cifras estaríamos llegando a 514 victimas dejadas por el terremoto que sacudió el sur chico de nuestro país, esta cifra comprendería las regiones de Ica, Lima, Callao, Junín, Ayacucho, Huancavelica y La Libertad.

El Poder Ejecutivo destinará S/. 260 millones de Nuevos Soles para rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto, el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos (Forsur) será hasta el fin de año.

Por ello, recuperar, salvaguardar, rehabilitar y reformar las construcciones y patrimonios culturales que identifican a la provincia serán vitales en un futuro a corto plazo.

EL PLANEAMIENTO URBANO .-

El planeamiento urbano constituye un eje fundamental para la reconstrucción, rehabilitación y el reordenamiento de :

- a) Los sistemas vitales como las redes de agua, desagüe, electricidad, comunicaciones, transporte, seguridad para darle un sostenimiento básico a la región.
- b) Las edificaciones de hospitales, albergues, colegios, postas médicas, centrales telefónicas y almacenes de alimentos
- c) Ambientes de coordinación y colaboración, orientados a la organización de las actividades.

El planeamiento permite dar un ordenación urbanística en atención al modelo y clasificación territorial en relación a su vocación urbana: urbanos, urbanizables y los que se preservan del proceso urbanizador.

“Afortunadamente ya se cuenta con uno para Pisco, realizado por la Universidad Nacional de Ingeniería en 1998, que considera la ocurrencia de desastres. Si bien se podría actualizar, es un buen punto de partida para la reconstrucción de las zonas devastadas. Este estudio, sumado al que la PCM encargaría para determinar la zonificación sísmica, es básico para definir qué tipo de construcción realizar en cada zona, previendo la posibilidad de futuros desastres.”^[3]

La prioridad debe ser elaborar un plan urbanístico participativo, en consenso con el ordenamiento social, jurídico, económico, ecológico y cultural, el cual garantice la identidad, calidad, dignidad y proyecto de vida de los ciudadanos con su provincia.

El Gobierno deberá dotar de un adecuado dinamismo, funcionalidad y accesibilidad a los servicios públicos mediante la correcta administración de los recursos públicos de una manera transparente, eficiente y legal, así como la protección de las áreas rurales.

UNA RECONSTRUCCIÓN CON ROSTRO SOCIAL

Para una reconstrucción con rostro social, se debe garantizar la seguridad de las edificaciones y viviendas en cuanto a compatibilidad de uso, costos, diseño, tecnología, material, técnica a emplear, el impacto ambiental, desenvolvimiento cultural y que sea construido de acuerdo a las normas sísmicas vigentes, para ello se deberá crear un comité ciudadano de urbanismo que analice el entorno general y específico, la utilización racional y equilibrada del territorio mediante la definición de usos compatibles a potenciar, la creación de infraestructura y la preservación de actividades.

De darse créditos o subsidiarse la construcción de viviendas, es considerable tener presente una experiencia como la del Gobierno Edil de Canarias – España, donde las viviendas sociales en régimen de alquiler pasan a ser propiedad de los usuarios, y las cuotas de alquiler con efecto retroactivo valen para la adquisición de la vivienda en régimen de propiedad.

Para ello, los Gobiernos Regionales y Locales, deberán facilitar todas las condiciones necesarias, como la adquisición de suelo, construcción y financiación de viviendas, para que todas las familias damnificadas, puedan acceder a una vivienda digna sin que peligre su subsistencia.

La necesidad prioritaria es la aprobación de planes de ordenación territorial urbano participativo, en los que se deberá reservar suelos para viviendas de protección pública donde se construya y se pongan a disposición de la población en plazos cortos para no favorecer la especulación.

Planificar el crecimiento demográfico real con criterios de sostenibilidad, identidad, cultura y desenvolvimiento natural del quehacer, evitando la dispersión por un lado y la degradación de todos los barrios tradicionales e históricos por otro.

Reorganizar la red de transporte público reduciendo el número de desplazamientos, dando una movilidad sostenible.

Es necesario citar lo que expresa Julio Kuroiwa, con quien compartimos posición, “la reconstrucción de la ciudad de Pisco no debería realizarse en la franja costera, pues es vulnerable a los tsunamis, y que más bien esta área debería destinarse a fines recreacionales en lugar de fines urbanos.”^[4]

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD

El Gobierno Peruano, la Sociedad Civil Organizada, la Comunidad Internacional y las Empresas han tenido capacidad de respuesta solidaria frente al sismo registrado el 15 de Agosto. Asimismo, el Gobierno promulgo el D.S. NRO. 123 – 2007 –EF, la cual estará vigente mientras dure la emergencia en el sur del país, las empresas que efectúen donaciones a través del INDECI tendrán derecho a deducir como gasto el monto donado, el mismo que no podrá exceder al 10 por ciento de la renta neta del donante. Mientras que por el DS N° 068-2007-PCM, las empresas que efectúen donaciones al INDECI no requieren estar inscritas en el registro de donantes a cargo de la SUNAT.

El Gobierno deberá reforzar la seguridad, prevenir el abuso de poder económico, el acaparamiento, la especulación, la adulteración, la falsificación de ticket de comida u otros beneficios, el acaparamiento, la venta ilícita de mercadería, la usurpación, la apropiación ilícita, los robos, secuestros y los sobornos de algunos constructores, proveedores y empresarios que, con la ayuda algunos funcionarios corruptos, políticos o personas con poder de decisión, se enriquecen fraudulenta y rápidamente, con graves repercusiones sobre la colectividad.

La responsabilidad social de la Administración Pública en todos sus ámbitos (Central, Regional, Provincial, Local), de la Comunidad Internacional y los agentes económicos deben integrarse y reafirmar aquellos compromisos que hacen con la sociedad.

EL MOTOR ECONÓMICO

El Semanario de Comes Perú 437 expresa confianza en la recuperación de varias empresas citando como ejemplo a “las grandes agroexportadoras que solo perdieron 20 horas de trabajo, tras las cuales consiguieron operar al 100%(..) Asimismo, para algunas importantes exportadoras de confecciones ubicadas en Chincha, los daños en infraestructura han sido mínimos y pasada una semana ya se encontraban operando al 90%. No obstante, si bien estas empresas no sufrieron pérdidas humanas, las viviendas de su personal sí se han visto afectadas. Por ello, en la medida de lo posible, se han adelantado sueldos y obviado descuentos por ausencias. Sin embargo, algunas empresas textiles localizadas en Pisco no han podido reiniciar sus labores tan pronto debido a la falta de energía eléctrica. Por otro lado, hay compañías vitivinícolas en Ica y Chincha cuyas tinajas y tanques se han rajado. Las ubicadas en construcciones antiguas son las más afectadas. Asimismo, algunas plantas de alimentos han sufrido importantes daños en laboratorios y maquinarias. A pesar de ello, en general es alentador el reinicio de la actividad en varias empresas, pues la recuperación de las zonas afectadas ciertamente va de la mano de la inversión privada, que tanto las ha favorecido en los últimos años.”^[5]

Por otro lado, “ la concesión de la vía Pucusana-Ica no exige construir la autopista con

doble vía hasta dentro de más de una década, pero el Gobierno ya es consciente de que debe acelerar el proyecto (OSITRAN ha informado que la empresa concesionaria está dispuesta a adelantarlo); pero mientras ello sucede, los esfuerzos pueden apuntar a construir vías provisionales (lo cual demoraría alrededor de un mes) para que, por lo menos, haya caminos transitables en el más corto plazo. Felizmente, la póliza de obras civiles que el concesionario contrató

cubriría los gastos de reparación de los tramos dañados de la Panamericana Sur y la empresa ya está rehabilitando la vía.

Adicionalmente, Ica es una zona con alto potencial, que de por sí ya es un polo de inversión privada en diversos sectores como el agroindustrial, el energético (PRODUCE anunció que Terra Industries de Estados Unidos y Orica Mining Services de Australia tienen interés en establecer un complejo petroquímico que podría ubicarse en Pisco), el pesquero, el minero y el turístico. Se relacionan con este último sector las afirmaciones del ingeniero civil, experto en desastres naturales,

Asimismo, la concesión del puerto de Pisco y el avance en las obras de la concesión de su aeropuerto (obras que según David Lemor, director ejecutivo de ProInversión, serán priorizadas) son básicos para acelerar su recuperación económica.”^[6]

Es por ello, la finalidad esencial de los gobiernos regionales y locales será focalizar la ayuda sostenida, integrada, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad entre sus habitantes.

Se deberá adecuar los planes institucionales, estratégicos, operativos, presupuestales, de adquisición y contrataciones siendo transparentes y eficientes en el correcto aprovechamiento de recursos sean donados, adquiridos o contratados.

La canalización de la inversión privada y pública debe gestionarse, financiarse y ejecutarse para materias como : ordenamiento territorial, vivienda, saneamiento, salud, educación, trabajo, industria, empresa, ambiental, telecomunicaciones, energía, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

Es necesario lograr un plan de concesiones y licitaciones en varias materias, comenzando por la construcción de vivienda, colegios, hospitales, iglesias, centros de esparcimiento y otras infraestructuras, luego el reflotamiento de micro y pequeñas empresas para generar nuevamente los puestos de trabajo perdidos.

TRANQUILIDAD Y ESPERANZA

El Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone quien nos visitó, dejándonos el saludo a nombre del Papa Benedicto XVI para los damnificados del sismo del pasado 15 de agosto, señaló que “Hay la necesidad de fundar una esperanza, una nueva fuerza. Se requiere una reconstrucción moral y espiritual”

Sé que con el optimismo y la fe en el cambio, llegará la tranquilidad y la esperanza, tal como el ave fénix quien revive de las cenizas para brillar más fuerte que el sol, demostrando que no se abate ni destruye sino que es un ciclo por el cual se pasa. Así somos los peruanos, hemos pasado por tiempos terribles que nos han hecho caer pero hemos sabido levantar nuestras alas y brillar tal cual ave fénix, en este mundo cada vez más violento, egoísta e inseguro.

La verdadera integridad que pregona el fenómeno de la globalización, que hoy tanto se habla y escribe, queda demostrado en la solidaridad, en la verdadera solidaridad de ayuda, cooperación e integridad. Esperemos que así como avanza a pasos acelerados los cambios tecnológicos en el mundo, avance a pasos agigantados nuestra solidaridad integrativa con el mundo, que el mundo nos sonría, que el mundo se sienta feliz por la gente que está en él y no reaccione con hechos y fenómenos naturales tan violentos como los sucedidos en el Perú, en el Departamento de Ica.

Que frente a hechos que nos entristece como la pobreza, los desastres y tanto problema social que existe, sepamos reaccionar, aportando no solo dinero sino las muestras de solidaridad integrativa con el mundo sea en un voluntariado propio,

en las asociaciones de ayuda, las cooperativas, instituciones de extensión social, las empresas con una verdadera responsabilidad social en el cambio etc.

Finalmente, esperemos que nuestros gobiernos central, regional y local, trabajen de manera coordinada, integrada y concertada para gerenciar los bienes, servicio y obras de manera transparente, eficiente y planificada, cautelando los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre todo aprovechando en regularizar las propiedades.

NOTAS:

[1] FUENTE APOYO : <http://www.apoyo.com/analisis-3606-1-0.html>

[2] FUENTE APOYO : <http://www.apoyo.com/analisis-3606-1-0.html>

[3] SEMANARIO COMEXPERU 437 – RECUPERACIÓN DEL SUR CHICO
<http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp> Contenido del 27 DE Agosto al 02 de Setiembre del 2007

[4] SEMANARIO COMEXPERU 437 – RECUPERACIÓN DEL SUR CHICO
<http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp> Contenido del 27 DE Agosto al 02 de Setiembre del 2007

[5] SEMANARIO COMEXPERU 437 – RECUPERACIÓN DEL SUR CHICO
<http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp> Contenido del 27 DE Agosto al 02 de Setiembre del 2007

[6] SEMANARIO COMEXPERU 437 – RECUPERACIÓN DEL SUR CHICO
<http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp> Contenido del 27 DE Agosto al 02 de Setiembre del 2007

* Bachiller en Derecho con la tesis “La Nueva Perspectiva de la Empresa Moderna”.
Abogado en Derecho con la Tesis “El Proceso Ejecutivo y la Sentencia Innecesaria”.
Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de San Martín de Porres.
Especialista en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado.
Especialista en Derecho Penal de la Función Pública.
Corresponsal Sudamericano de la Revista Española Internauta de Práctica Jurídica.
Ex Asesor Legal de Auditoría Interna del Banco de la Nación.

E-mail: benitoharo@hotmail.com

	Índice	
	HOME	